

२१वीं सदी के भारतीय भाषाओं से अनूदित हिंदी काव्य में चित्रित हाशिए का समाज

डॉ. सूरज बाळासो चौगुले

वारणा महाविद्यालय, ऐतवडे खुर्द ता. वाळवा जि. सांगली ४१५४०३ महाराष्ट्र, भारत
Corresponding author E-mail: drsurajchougule@gmail.com

Received: 04 January, 2024 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

शोध निबंध का सार

भारत देश विभिन्न संस्कृति, प्रदेश, भाषा आदि का मिला-जुला रूप है। इस देश की विविधता ही भारत की सही पहचान है। भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। इन प्रादेशिक भाषाओं की अपनी अलग पहचान है, अपना अलग साहित्य है। हर प्रदेश की भाषा का साहित्य अपनी मिट्टी की समस्याओं को उद्घाटित करता है। जहां समस्या होती है वहां दो वर्ग निश्चित होते हैं, एक समस्या निर्माण कर अपना निजी स्वार्थ देखने वाला और दूसरा इस समस्या से पीड़ित होने वाला वर्ग। समस्या से पीड़ित वर्ग में अधिक मात्रा में हाशिए का वह समाज है जो पिछड़ा, दीन, दलित और परंपरा से चला आया है। भारत देश, प्रादेशिक विविधताओं में बटने के बावजूद भी पूरे देश की अपनी संस्कृति एक जैसी है। यहां की सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं भी एक समान हैं। देश की प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करते समय यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कि हाशिए के समाज का चित्रण हर प्रादेशिक भाषा में हुआ है।

भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित काव्य का अध्ययन करने पर यह बात सामने आती है, कि भले ही यह देश अलग-अलग प्रदेश, भाषाओं में बटा है, लेकिन इस देश की सामाजिक, राजनीतिक, समस्याएं समान हैं। भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुदित साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है। हर प्रदेश में हाशिए का समाज है, जो आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए तरस रहा है। हिंदी भाषा के काव्य में चित्रित हाशिए का समाज

और अनूदित काव्य में चित्रित हाशिए का समाज कमोबेश मात्रा में वही है। यहां आम आदमी ही है, लेकिन अनूदित काव्य द्वारा प्रादेशिक समस्याओं को और अधिक गंभीर मात्रा में समझा जा सकता है।

बीज शब्द: हाशिए का समाज : अनेक स्तरों पर पिछड़ा समाज। **एकल अभिभावक:** विभक्त माता, पिता के बच्चे।

प्रस्तावना

२१वीं सदी का साहित्य समाज की बदलती मानसिकताओं के साथ-साथ इस समाज की अनेक समस्याओं को चित्रित करने में सफल हुआ है। भाषा जिस तरह से सामान्य से विशेषता की ओर और स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है, वैसे ही इस सदी का साहित्य भी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। साहित्य में किसी समस्या को चित्रित करना आम बात है, लेकिन समस्या के अलग-अलग पहलुओं को सूक्ष्मता से चित्रित करते हुए उस समस्या को विश्व पटल से जोड़ने का काम २१वीं सदी का साहित्यिक कर रहा है। साहित्य की हर विधा का केंद्र समस्या ही है, लेकिन इस समस्या में परंपराओं से चला आनेवाला समाज ही हाशिए का समाज है। साहित्य में इस हाशिए के समाज को किसी जाति विशेष के केंद्र में रखकर अपनी समस्याओं को चित्रित किया गया, लेकिन हाशिए के समाज की परिभाषा को और अधिक विस्तार देने का प्रयास २१वीं सदी के साहित्य ने किया है। यह हाशिए का समाज अब कोई एक जाति विशेष नहीं रहा, बल्कि हर जाति विशेष में भी हाशिए का एक समाज उबर रहा है। इस विषय पर गंभीरता से सोचते हुए नई सदी ने उस समाज को अपने साहित्य में चित्रित किया है। भारत की अनेक प्रादेशिक भाषाओं में भी हाशिए का समाज चित्रित हुआ है। हर प्रदेश की प्रादेशिकता की मिट्टी पर उस समाज की सामाजिक, सांस्कृतिकता की छांव दिखाई देती है। हिंदी भाषा में अनूदित इन प्रादेशिक भाषाओं के काव्य द्वारा हाशिए के समाज की समस्याओं पर प्रकाश डालना संभव है।

हर भाषा के साहित्य का अपना एक अलग सौंदर्य है। इसके कला पक्ष और भाव पक्ष में भी विविधता है। "भारत की अनेक प्रादेशिक भाषाओं में अपने प्रदेश की मिट्टी की गंध है। हिंदी की प्रादेशिक भाषाओं के काव्य में अपना यह अलगपण निश्चित दिखाई देता है। जैसे इन कविताओं में प्रादेशिक सौंदर्य है, वैसे ही उनकी अपनी प्रादेशिक समस्याएं भी हैं, जो काव्य में चित्रित हुई हैं।" कश्मीरी काव्य में हाशिए का समाज अलग है, उनकी समस्याएं अलग है। जबकि मणिपुरी काव्य में चित्रित हाशिए का समाज और समस्याएं अलग है। मराठी, गुजराती, मैथिली, राजस्थानी, कोंकणी, बंगाली आदि अलग-अलग भाषाओं के काव्य में हाशिए का समाज और उनकी समस्याएं अलग-अलग है। अनूदित होकर यह काव्य हिंदी के पाठकों के सामने आता है तो पता चलता है कि आम समस्या एक ही है, और वह है "मानव का शोषण" हर समाज में किसी जाति वर्ग का शोषण करते हुए उसे हाशिए पर रखने वाला व्यक्ति या समाज किसी दूसरी ग्रह से नहीं आया है। बल्कि वह पृथ्वी पर का ही व्यक्ति है। भारत की बात करें तो, हमारे देश में एक समाज, जाति वर्ग को हाशिए पर रखने वाला व्यक्ति, समाज कोई विदेशी नहीं आया है, बल्कि हमारे अपने देश का ही है। जाति, धर्म, उच्च नीचता, आर्थिक, सामाजिक विभेदन से हमने ही हमारे लोगों को हाशिए पर रखा है यह बात स्पष्ट है।

इस देश की अनेक समस्याएं ऐसी हैं, जो साहित्य द्वारा या समाजशास्त्रियों द्वारा कई बार दर्शायी गई है। हर व्यक्ति इन समस्याओं से परिचित भी है। समस्याओं के मूल कारण, परिणाम और इसे दूर करने के उपाय आदि पर भी साहित्य द्वारा कई सालों से चर्चा होती आई है, लेकिन आश्चर्य यह है कि यह समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी अलग-अलग रूप

बदलकर और अधिक गंभीर होती जा रही है। उच्च वर्ग के समाज में भी उसी वर्ग के व्यक्ति को या यह कहिए कि अपने ही परिवार द्वारा हाशिए पर रखा जा रहा है। अपने परिवार में कोई व्यक्ति अनुपयोगी हो जाता है तो उसे परिवार के लोग ही हाशिए पर रखते हैं। आज अनेक परिवारों में पैदा हुए दिव्यांग व्यक्ति को हाशिए पर रखा गया है। यही समस्या सभी जाति धर्मों के समाज में वृद्धों की भी है। उच्च और धनिक परिवार में भी आज वृद्धों को हाशिए पर रखा जा रहा है। गरीब माता-पीता ने अपने बच्चों को बाल मजदूर बनाकर हाशिए पर रखा है। तो एकल माता-पीता ने बच्चों को सुविधा के नाम पर रेसिडेंशियल स्कूल में रखकर उन्हें हाशिए पर रखा है। दलित, किन्नर, अल्पसंख्यक इस वर्ग की समस्या तो पारंपरिक रूप से साहित्य में चित्रित होती ही आई है, लेकिन २१वीं सदी के काव्य में यह नया हाशिए का समाज अब उभरने लगा है, जिन्हें अपनों ने ही हाशिए पर रखा है।

भारत की प्रादेशिक भाषाओं के काव्य का अनुवाद हिंदी भाषा में होने लगा है। अनेक प्रदेशों की समस्याओं का प्रादेशिक अलगपन भी हिंदी में अनुवादित काव्य द्वारा सामने आने लगा है। भारत जैसे खंडप्राय देश की एक राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन उस समाज के प्रादेशिक अंदरूनी पटल को समझने के लिए वहां की प्रादेशिक अभिव्यक्ति को समझना आवश्यक है। यह काम अनूदित काव्य द्वारा अनुवादकों ने किया है। "अनुवाद साहित्य के लिए अनमोल देन है, जिससे भारत जैसे बहुविध भाषाओं के साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर समझने में सहायता मिलती है।"^२ नई सदी के अनूदित काव्य में अन्य समस्याओं के साथ-साथ हाशिए का समाज भी चित्रित हुआ है। हर प्रादेशिक कविता में हाशिए का समाज तो है, लेकिन उनकी समस्याएं अलग-अलग हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इस काव्य द्वारा यह स्पष्ट होता है, कि कभी राज्य सत्ता द्वारा तो कभी परंपराओं द्वारा, कभी किसी एक समाज द्वारा, तो कभी अपने ही परिवारजनों द्वारा अलग-अलग व्यक्ति, जाति, वर्ग को हाशिए पर रखा जा रहा है। २१वीं सदी के कवियों ने इस हाशिए के समाज को वाणी देने का काम किया है।

हाशिए के समाज को परिभाषित करने का काम अनेक समाजशास्त्रीय द्वारा हुआ है, हरिराम मनी द्वारा परिभाषित हाशिए का समाज वह है, "किसी भी राष्ट्र, समाज के उन घटकों के मानव समुदाय के सम्मिलित समाज को हाशिए का समाज कहा गया, जो समाज के अगुवा तबके की तुलना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर किन्हीं कारणों से पीछे रह गया है।"^३ अर्थात् यह परिभाषा सामाजिक शास्त्रों के अनुसार की गई है। साहित्यिक या कवि इसे परिभाषित करते हुए उनके मानवीय संबंधों और भाव भावनाओं को भी चित्रित करता है। कवि हाशिए के समाज की समस्या को कई रिश्ते नाते और मानवीय पारस्परिक संबंधों को और अधिक गंभीरता से चित्रित करता हुआ दिखाई देता है। "सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आयाम में असमान शक्ति संबंधों के कारण भेदभाव और बहिष्कार का अनुभव करने वाला समुदाय हाशिए पर रहता है।"^४ समान शक्ति संबंधों के कारण होने वाले भेदभाव को २१वीं सदी की कविताओं में अलग-अलग प्रासंगिक घटनाओं द्वारा चित्रित किया है। अपने ही परिवार से टूटे एक दिव्यांग व्यक्ति को जब परिवार में ही हाशिए पर रखा जाता है, तो वह व्यक्ति न्याय और समानाधिकार की मांग किससे कर सकता है? उस दिव्यांग की वेदना को प्रकट करते हुए असमिया कवि "नगेन शईकिया" कहते हैं,

"शुभ्रा कपास जैसे घनीभूत श्वेत बादलों के ऊपर

में जब चलकर आ रहा था, पता नहीं कैसे
मेरे दोनों पंखों में आग लग गई, पता नहीं
कैसे हवा के झोंकों ने आग की लपटों को बढ़ाया
और दोनों पंखों को जला डाला, मैं बादलों के
वक्ष के बीच में से होकर नीचे गिरने लगा"^५
(अनु.: दिनकर कुमार)

एक समाज अपने स्वार्थ के लिए कभी-कभी दूसरे समाज को हाशिए पर रखता है। तो कभी एक परिवार उपयोगिता न होने पर अपने परिवार के व्यक्ति को भी हाशिए पर रखता है। यह सूक्ष्मता के साथ चित्रित करने का काम २१वीं सदी का कवि कर रहा है। भारत में एक ओर, एक जाति किसी दूसरी जाति को हाशिए पर रखती है, तो कश्मीर जैसे प्रदेश में एक नस्ल अपनी ही नस्ल को हाशिए पर रखती हुई उसका शोषण करती है। कश्मीर की समस्या को अपने काव्य में चित्रित करते हुए कश्मीरी कवि सैयद रसूल पोंपूर लिखते हैं,

"जहां घूमकर देखो
वही आदमियों का हुजूम
नजर आता है,
दौड़ता और हाफता
अपनी ही नस्ल को नोंचता हुआ।"^६
(अनु.: महाराज कृष्ण संतोषी)

अपनी ही नस्ल द्वारा पीड़ित एक नस्ल कश्मीर जैसे स्वर्ग में हाशिए पर रखी जाती है। महाराष्ट्र हो या गुजरात इन राज्यों में समाज की सेवा करने वाले लुहार, सुतार, धोबी आदि वंशानुगत प्रणाली में सेवा करने वाले लोगों को समाज ने हाशिए पर रखा है। एक समय इन लोगों की सेवाएं उच्च वर्ग लेता था, लेकिन जाति के आधार पर उनके अधिकार छीनकर उन्हें हाशिए पर रखा गया है। गुजरात के कवि दिलीप झवेरी इन लोगों की दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं,

"भीड़ भाड़ में
बिना हाथ के सुतार
बिना अंगूठे के कुम्हार
बाह टूटे लुहार
गर्दन - मुड़े मजदूर
पैर - टूटे किसान
लकड़हारे है कुल्हाड़ी नहीं
ढेर सारे राजगीर ईंट नहीं

रंगाई करने वाले पर भीत नहीं"७

(अनु.:विजय भारती)

२१वीं सदी में इन कारागीरों के हथियार छीन लिए हैं, वैज्ञानिक प्रगति ने उनके औजार छीन लिए हैं। आज यह सब हाशिए पर रखे गए हैं। अर्थात् औद्योगिकीकरण के कारण अनुपयोगी व्यक्ति, समाज आज अपने आप ही हाशिए पर रह गया है। सारांश में २१वीं सदी के भारतीय भाषाओं से अनूदित हिंदी काव्य में हाशिए का समाज बड़ी गंभीरता से चित्रित किया गया है। हर प्रदेश की सामाजिक रचना अलग होती है। अपने प्रादेशिक पटल के अलगपन से प्रादेशिक भाषा का कवि परिचित होता है। यही वजह है कि अनूदित कविताओं द्वारा भारत के अलग-अलग प्रदेशों के हाशिए के समाज का परिचय हिंदी जगत को हुआ है। २१वीं सदी का अनुवादक इस साहित्यिक अनुवादों द्वारा प्रदेशों की समाज व्यवस्था को हिंदी जगत के सामने प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। पारंपरिक रूप में हाशिए का समाज एक जाति धर्म के रूप में चित्रित किया जाता था। प्रादेशिक भाषा के काव्य द्वारा दिव्यांग, वृद्ध, स्त्री आदि वर्ग को भी अपने ही परिवार में हाशिए पर रखा गया, इस बात का जिक्र बड़ी गंभीरता से किया गया है। २१वीं सदी के अनूदित काव्य द्वारा हाशिए पर रखे गए इन लोगों की दशा पर भी प्रकाश डाला जा रहा है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं:

१. भारत में प्रादेशिक भाषाओं की अपनी अलग पहचान है, अपना अलग साहित्य है। हर प्रदेश की भाषा का साहित्य अपनी मिट्टी की समस्याओं को उद्घाटित करता है।
२. देश की प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करते समय यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कि हाशिए के समाज का चित्रण हर प्रादेशिक भाषा में हुआ है।
३. हिंदी भाषा के काव्य में चित्रित हाशिए का समाज और अनूदित काव्य में चित्रित हाशिए का समाज कमोबेश मात्रा में वही है।
४. प्रादेशिक भाषाओं से अनूदित हिंदी काव्य के अध्ययन से पता चलता है कि आम समस्या एक ही है, और वह है "मानव का शोषण"
५. २१वीं सदी के काव्य में यह नया हाशिए का समाज उभरने लगा है, जिन्हें अपनों ने ही हाशिए पर रखा है।
६. २१वीं सदी में प्रादेशिक भाषाओं से अनूदित हिंदी काव्य के कवियों ने हाशिए के समाज को बड़ी गंभीरता से किया है।

संदर्भ सूची

१. डॉ रजत पांडे, भारत की प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ 98
२. डॉ. सी. डी. सी हुमूल. अनुवाद स्वरूप और प्रक्रिया. सीता प्रकाशन हाथरस. पृष्ठ 83
३. डॉ. चरण दास चौधरी, भारतीय साहित्य में पिछड़े वर्ग की सामाजिक स्थिति, पृष्ठ 126

४. वही, पृष्ठ 131
५. संपा. अरुण प्रकाश, समकालीन भारतीय साहित्य, जुलाई 2004 पृष्ठ 117
६. वही. पृष्ठ 112
७. संपा.अखिलेश, तद्भव, जनवरी 2005 पृष्ठ 169